

DER DEUTSCHE REGIERUNGSENTWURF EINER MEHRWERTSTEUER

door Dr. Jur. Walter Eckhardt

Steuerberater - Rechtsanwalt, Köln - München

Mitglied des Deutschen Bundestags

I. Probleme der deutschen Umsatzsteuerreform

Man kann vier Grundformen möglicher Umsatzsteuersysteme unterscheiden, nämlich die Produktionssteuer, die Kleinhandelssteuer, die Großisten- oder Kleinhandels-Vorumsatzsteuer, sowie schließlich die Allphasensteuer als kumulative Steuer oder als Steuer vom Nettoumsatz. Zwischen diesen Gestaltungsmöglichkeiten sind viele Kombinationen möglich. Auch werden in einzelnen Ländern verschiedene Umsatzsteuern nebeneinander erhoben, z.B. in Frankreich eine Mehrwertsteuer, eine Dienstleistungssteuer und die sogen. Taxe locale. Als einfachstes System wird man die Einphasensteuern bezeichnen können, die auch am besten der Forderung nach ausreichender Wettbewerbsneutralität entsprechen.

Auch das geltende deutsche Umsatzsteuersystem ist im Prinzip verhältnismäßig einfach. In jeder Wirtschaftsstufe ist die Bruttoeinnahme Bemessungsgrundlage der Besteuerung. Je mehr Phasen eine Ware durchläuft, desto teurer wird sie; die Belastung wird also kumuliert. Vom Endverbraucherpreis gesehen erreicht diese kumulierte Last in Deutschland durchschnittlich etwa das Dreifache des nominalen Steuersatzes. Die Erhebung ist einfach, die Verwaltungskosten sind für Wirtschaft und Finanzbehörde niedrig. Eine solche Steuer bedarf auch keiner hohen Steuersätze. Der gegenwärtige deutsche Normalsatz von 4 v. H. wird allgemein als zu hoch angesehen. In den ersten Jahrzehnten der Geltung des deutschen Umsatzsteuerrechts ist stets die Auffassung vertreten worden, daß man keinesfalls über einen Satz von 2 v. H. hinausgehen dürfe, weil sich sonst aus der Kumulationswirkung fühlbare Nachteile ergeben.

Die Einführung des Steuersatzes von 4 v. H. nach dem Kriege war infolgedessen auch der Anlaß für starke Gruppen der Wirtschaft, eine grundsätzliche Umsatzsteuerreform zu verlangen. Als Hauptfehler des geltenden Rechts wurden und werden bemängelt die Tendenz zur vertikalen Konzentration und damit die Bevorzugung der entsprechend gegliederten Konzerne, sowie die Tatsache, daß die Belastung der einzelnen Waren mit Umsatzsteuer nicht genau feststellbar ist.

Die Reformbewegung hat zu einer größeren Zahl von Vorschlägen zur Neugestaltung der deutschen Umsatzsteuer geführt. Als politisch besonders wirksam haben sich die Pläne einer Besteuerung der Wertschöpfung innerhalb der Unternehmungen erwiesen, die sich auf das französische Vorbild berufen konnten. Auf jeder Wirtschaftsstufe sollte nur der vom Unternehmer geschaffene Mehrwert erfaßt werden. Diesen Mehrwert kann man durch Zusammenrechnen von Löhnen, Zinsen, Mieten und Gewinnen berechnen. Damit würde man allerdings der Gewerbesteuer sehr nahe kommen. Daher ermitteln die neueren Vorschläge den Mehrwert indirekt durch Abzug der Vorumsätze oder gestalten die Besteuerung in der Weise, daß die Steuer zwar vom Bruttoumsatz berechnet, aber mit der Vorsteuer auf die Vorumsätze verrechnet wird.

Bei einer Nettoumsatzsteuer mit Vorumsatzabzug wird die Steuer vom bleibenden Nettoumsatz berechnet, von dem die Summe der Entgelte für den Ankauf von Waren oder Diensten abgesetzt ist. Die genaue Endbelastung der Ware mit

Steuer ist bei dieser Form jedoch nur dann bekannt, wenn ein einziger Steuersatz für alle Waren auf allen Stufen gilt. Andernfalls kommt es auch bei diesem System zu einer Kumulation. Die Anwendung verschiedener Steuersätze, die in der Praxis ganz unerlässlich ist, verursacht bei der Nettoumsatzsteuer mit Vorumsatzabzug auch technisch außerordentliche Schwierigkeiten. Wenn Waren hergestellt werden, die verschiedenen Steuersätzen unterliegen, so wird der Unternehmer kaum in der Lage sein, die abzugsfähigen Vorumsätze entsprechend aufzuteilen.

Die Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug wird vom Bruttoentgelt ermittelt. Mit dem errechneten Steuerbetrag wird die Summe der Vorsteuern verrechnet, die auf den Einkaufsrechnungen ausgewiesen sind. Dies ist das System des deutschen Regierungsentwurfs, der zur Zeit im Bundestag zur Debatte steht. Das gleiche System wird von der EWG-Kommission in Brüssel empfohlen.

II. *Der Entwurf der Bundesregierung*

Der deutsche Regierungsentwurf führt den Gedanken der Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug konsequent durch. Die Bezeichnung als Mehrwertsteuer ist allerdings verfehlt. Vom Mehrwert ist im Gesetzentwurf nicht die Rede. Die Errechnung der Umsatzsteuer vom Bruttoentgelt und die Verrechnung etwaiger Vorsteuern auf Vorumsätze haben vielmehr keinen systematischen Zusammenhang. Auch läßt es sich theoretisch vorstellen, daß ein Steuerpflichtiger in einem Jahr keinen Rohgewinn erzielt und trotzdem eine beträchtliche Umsatzsteuerzahlung zu leisten hat.

Gliederung und Textfassung des Entwurfs folgen im wesentlichen dem gegenwärtig geltenden System. Auch daraus ergeben sich manche Mißverständnisse. Eine Anzahl wichtiger Vorschriften des geltenden Rechts werden im Entwurf zwar wiederholt, können aber auf die vorgeschlagene Nettoumsatzsteuer dem Sinne nach unmöglich angewandt werden.

Zunächst werden Steuergegenstand und Geltungsbereich geregelt. Wie bisher unterliegen der Umsatzsteuer die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Ebenso werden wie bisher der Eigenverbrauch besteuert und die Einfuhr in das Zollgebiet der besonderen Umsatzausgleichsteuer unterworfen. Als weiterer Steuererwerb kommt der Selbstverbrauch hinzu. Er liegt vor, wenn ein Unternehmer Wirtschaftsgüter, die an sich zum Weiterverkauf bestimmt sind, in seinem Unternehmen selbst verwendet. Die Vorschriften über die Begriffe des Unternehmers, der Lieferung, Werklieferung und Werkleistung sind gleichgeblieben.

Die Steuerbefreiungen sind an Zahl wesentlich geringer als im geltenden Recht. Die wichtigste Befreiung ist die der Ausfuhr. Sie führt zur völligen Freistellung des Ausfuhrunternehmers und macht eine besondere Vergütung infolgedessen entbehrlich. Darin liegt ohne Zweifel eine nicht unerhebliche Vereinfachung. Im übrigen sind Befreiungen im logischen Zusammenhang der Nettoumsatzsteuer für den Unternehmer nicht interessant, weil der Abnehmer ihrer Leistungen in diesem Falle keine Vorumsatzsteuer abziehen kann, sodaß die sogenannte Nachholwirkung eintritt. Da steuerfreie Unternehmer überdies nach dem Entwurf selbst keine Vorsteuer abziehen dürfen, tritt ein Kumulationseffekt ein, der bei den hohen Sätzen der Nettoumsatzsteuer höchst unerwünschte Preisauftriebstendenzen im Gefolge haben kann. Daher enthält § 8 des Regierungsentwurfs die auffallende Bestimmung, daß Unternehmer, die bestimmte steuerfreie Umsätze ausführen, auf

diese Befreiung verzichten können. Einen solchen Verzicht hat z.B. die deutsche Binnenschifffahrt bereits angemeldet. Die Binnenschiffer stehen in Konkurrenz zu Bahn und Straße. Sie müssen im Falle der Steuerfreiheit die von ihnen getragenen Vorsteuern in ihre Preise einkalkulieren. Infolge der Konkurrenz anderer Verkehrsunternehmungen wird die Überwälzung der Vorsteuern erschwert, sodaß die sogenannte Steuerbefreiung letztlich den Gewinn der Unternehmung schmälert.

Besteuerungsmaßstab ist ebenso wie im geltenden Recht das Entgelt. Der normale Steuersatz soll 10 v. H. betragen, § 11 des Entwurfs. Die Steuer ermäßigt sich für bestimmte, in einer Liste mit 57 Nummern aufgeführte Gegenstände, und zwar in der Hauptsache landwirtschaftliche Erzeugnisse und Nahrungsmittel, aber auch Häute und Felle, Wolle und Baumwolle, Flachs und Hanf, auf 5 v. H. Dieser ermäßigte Satz gilt ferner für die Aufzucht und das Halten von Vieh und die Umsätze der freien Berufe.

Eine Vorschrift von zentraler Bedeutung ist § 12, wonach der Unternehmer die Steuern abziehen kann, die ihm von anderen Unternehmern in Rechnung gestellt sind. Er hat also insoweit einen Erstattungs- und Verrechnungsanspruch gegenüber der Finanzbehörde, der unter Umständen die von ihm geschuldete Umsatzsteuer übersteigen kann. Viel umstritten ist die ebenfalls in § 12 aus konjunkturpolitischen Gründen getroffene Vorschrift, daß die Vorsteuern auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, nur in jährlichen Teilbeträgen gemäß der einkommensteuerlichen Abschreibung abgezogen werden sollen.

Neu ist auch die allgemeine, aus dem System der Nettoumsatzsteuer folgende Verpflichtung des Unternehmers zur Ausstellung spezifizierter Rechnungen (§ 14 des Entwurfs), in denen auch der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag genannt werden muß. Dieser Rechnungszwang bedeutet eine beträchtliche Umstellung für viele kleine Gewerbebetriebe.

Schließlich sieht der Entwurf eine Freigrenze von 20 000 DM vor, auf die der Kleinunternehmer aber verzichten kann. An dem Verzicht sind diejenigen Kleinunternehmer interessiert, die lediglich an andere Unternehmer leisten.

Das ziemlich komplizierte Verrechnungssystem erfordert naturgemäß die Einführung vermehrter Aufzeichnungs- und Nachweisungspflichten. Grundsätzlich wird eine Besteuerung nach dem Soll verlangt, während bisher über 90 v. H. aller Betriebe nach dem Ist abgerechnet haben.

III. *Das Wesen des vorgeschlagenen Systems*

Während in anderen Systemen zwischen den Umsatzphasen kein Unterschied gemacht wird, muß man für die Nettoumsatzsteuer die Endstufe des Umsatzes an den Verbraucher und die Vorstufen unterscheiden. Unwiderruflich soll die Umsatzsteuer nur auf der Endstufe erhoben werden. Die Zahlungen auf den Vorstufen sind nicht endgültig, sondern werden dem Abnehmer des zahlungspflichtigen Unternehmers wieder erstattet. Das heißt, daß sie dem Zahlungspflichtigen selbst, und zwar indirekt, wieder erstattet werden sollen. Dieser Punkt ist für das Verständnis des Regierungsentwurfs wesentlich. Die indirekte Erstattung ist ein Novum des deutschen Steuersystems. Die Erstattung der Zahlung ist, wie gesagt, eine indirekte, weil das Geld nicht dem Zahlenden, sondern einem anderen, dem Abnehmer, erstattet wird. Man muß jedoch diese Zahlung, die der Fiskus in Form

des „Vorsteuerabzugs“ an den Abnehmer leistet, dennoch als eine Erstattung der Zahlung an den Zahlenden verstehen.

Der Betrag, den der Fiskus dem Abnehmer gutschreibt, verbleibt nämlich dem Abnehmer nicht, er fließt vielmehr dem Zahlungspflichtigen selbst wieder zu. Dies hängt damit zusammen, daß dem Abnehmer im Wege des Vorsteuerabzugs exakt der Betrag an Umsatzsteuer gutgebracht wird, den der Steuerpflichtige wegen dieses Umsatzes zu entrichten hatte. Da grundsätzlich alle Umsätze einer Steuer von 10 % unterliegen, bildet die Umsatzsteuer, das ist unbestritten, einen Bestandteil des Preises; sie wird vom Zahlungspflichtigen auf den Abnehmer überwält. Der Zahlungspflichtige verschafft sich also durch die Überwälzung die Umsatzsteuer zurück, die er an den Fiskus entrichtet hatte. Da nun, wie wir gesehen haben, der Fiskus das empfangene Geld an den Abnehmer auszahlt, ist der Kreis geschlossen. Der Betrag, den der Zahlungspflichtige ursprünglich an den Fiskus geleistet hatte, ist exakt in dieser Höhe wieder an ihn zurückgelangt. Es handelt sich lediglich um eine Wertbewegung im Kreise, genauer gesagt: im Dreieck.

IV. *Die politischen Aussichten des Entwurfs*

Die Diskussion um die Nettoumsatzsteuer ist in Deutschland nicht immer objektiv geführt worden. Befürworter und Gegner haben sich manche Vorwürfe gemacht, die durchaus an der Sache vorbeigehen. In der Wirtschaft hat sich bis heute eine einheitliche Meinung nicht gebildet. Einige wichtige Zweige der Industrie, z.B. die chemische und Elektroindustrie, sind Gegner der Reform. Andere Gruppen setzen sich insbesondere im Hinblick auf die gewünschte Vermeidung von Konzentrations-tendenzen für den Übergang ein. Organ dieser Gruppen ist u.a. die einflußreiche „Aussprache“ der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer. Handwerker, Landwirte, Großhändler verhalten sich zögernd oder ablehnend. Der Großhandel befürchtet vermehrte Finanzierungs-lasten. (Eine Forderung des Großhandels ist allerdings im Regierungsentwurf erfüllt: Der Einzelhandel soll - im Gegensatz zu Frankreich - mehrwertsteuerpflichtig werden. Andernfalls wäre die Möglichkeit der Ausschaltung des Großhandels durch unmittelbaren Bezug beim Hersteller gegeben!) Die freien Berufe wünschen überhaupt von der Umsatzsteuerpflicht ausgenommen zu werden. Kritisch verhält sich auch der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 13. December 1962, BStBl. III 1963 S. 72.

Vielfach wird eingewendet, die Mehrwertsteuer bevorzuge die kapitalintensiven vor den lohnintensiven Betrieben. In dieser Form ist der Einwand nicht richtig. Der kapitalintensive Betrieb zahlt eine größere Vorsteuer an den Lieferanten, der lohnintensive Betrieb leistet eine höhere Zahlung an das Finanzamt. Da jedoch die lohnintensiven Betriebe, wie vor allem das Handwerk, im geltenden Recht günstiger gestellt sind, erhöht sich für sie in vielen Fällen die Zahlungslast beträchtlich.

Auf keinen Fall würde künftig eine Mittelstandsförderung möglich sein, wie sie bisher im Vordergrund der Debatten gestanden hat. Hohe Freibeträge für Klein- und Mittelbetriebe würden das System undurchführbar machen.

Von besonderem Gewicht ist die Frage, inwieweit der Systemwechsel die Preise beeinflussen würde. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium schätzt diese Gefahr ziemlich gering ein. Jedoch wird in der Praxis meist angenommen, daß die bisher nicht ausgewiesenen Umsatzsteuern bei einer Umstellung

auf das neue System nicht aus den Preisen eliminiert würden. Auch läßt sich eine Gefahr für die Konsumpreise nicht leugnen. Deshalb haben die Länder durch den Bundesrat die Halbierung der Steuer z.B. für Strom, Gas, Öl und Benzin, Kohle, forstwirtschaftliche Erzeugnisse und für die Beförderungsleistungen des Personenverkehrs gefordert. Je mehr Ermäßigungen, desto größer wird natürlich die Tendenz einer Erhöhung des Normalsatzes von 10 v. H.

Politisch besonders ernst erscheint das Problem der technischen Kosten und der Mehrarbeit vor allem in den Kleinbetrieben. Die Aufzeichnungspflichten des neuen Systems und die besonderen Rechnungstellungspflichten werden im großen und ganzen wohl zu einer Verdoppelung der bisherigen Aufzeichnungslast führen. Viele Kleinbetriebe werden den vermehrten Pflichten überhaupt nicht gewachsen sein. Offen ist auch das wichtige Problem der steuerlichen Erfassung der Landwirtschaft, die bisher in ihrem Widerstand gegen Steuerbelastungen in Deutschland überaus erfolgreich gewesen ist. Durch die Vergrößerung des Arbeits- und Kostenaufwands werden im übrigen mechanisierte und rationalisierte Betriebe gegenüber kleineren Unternehmungen begünstigt, sodaß man nicht sagen kann, die Tendenz zur Konzentration werde durch das neue Umsatzsteuersystem beseitigt.

Die Frage, ob und wann überhaupt mit einer Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag gerechnet werden kann, ist immer noch offen. Die starken Gruppen der Reformfreunde führen insbesondere die Brüsseler Empfehlungen für sich ins Feld. Trotzdem sind zahlreiche führende Politiker der Meinung, daß es zu einer Beschlußfassung über ein Nettoumsatzsteuersystem in dieser Parlamentsperiode, d.h. bis Herbst 1965, nicht mehr kommen werde. Manche Anhänger und Gegner der Reform sind sich dahin einig, daß eine Nettoumsatzsteuer möglichst nur gleichzeitig mit den anderen Ländern der EWG eingeführt werden solle.

Dem Verfasser sei zum Schluß eine kritische Bemerkung fachlicher Art gestattet: Das Nettoumsatzsteuersystem ist kompliziert und verursacht beträchtliche Mehrkosten für Staat und Wirtschaft. Demgegenüber ist es allgemein anerkannt, daß Ein- oder Zweiphasensteuern dem Ideal einer einfachen und neutralen Umsatzbesteuerung am nächsten kommen. Wenn nun das Nettoumsatzsteuersystem in seiner wirtschaftlichen Wirkung sich weithin einer Einzelhandelsbesteuerung auf der Endstufe nähert, dann ist es schwer verständlich, warum man an der einfacheren und zweckmäßigeren Lösung sowohl in der Bundesrepublik wie in Brüssel vorbeigeht.